
**A MEDIAÇÃO DO AUXILIAR PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO
COMO FACILITADOR DA APRENDIZAGEM DO ALUNO AUTISTA:
UMA REVISÃO DA LITERATURA NA PERSPECTIVA DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA**

DOI: 10.5281/zenodo.15398286

Mara Betanha de Andrade Leones¹
Maria Lucilene de Carvalho²
Paulo Marreiro dos Santos Junior³
Maria Jose Nice Paiva Lima⁴
Raquel de Oliveira Souza⁵
Elene Ferreira de Andrade⁶
Maria Raquel Souza dos Santos⁷
Darlane Cristina Maciel Saraiva⁸
Manoel Tavares Freitas Junior⁹
Juliana Santos de Oliveira¹⁰

RESUMO: Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica com o objetivo de analisar o papel do Auxiliar Pedagógico Especializado (APE) como mediador da aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no contexto da Educação Especial na perspectiva inclusiva. Diante do avanço das políticas de inclusão escolar no Brasil, a presença do APE nas instituições de ensino tem se mostrado estratégica, especialmente na mediação de práticas pedagógicas que respeitem as singularidades dos estudantes com deficiência. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório, fundamentada na análise de produções acadêmicas publicadas nos últimos quinze anos, selecionadas por meio de critérios previamente definidos em bases de dados científicas. A análise dos estudos foi organizada em três eixos temáticos: atuação do APE junto ao aluno com TEA; mediação pedagógica como estratégia de inclusão; e trabalho colaborativo entre o APE e o professor

¹ Mestranda em Educação Especial. PROFEI/IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: mara.leones.ifam.t4@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9040005252036570>

² Mestranda em Educação Especial. PROFEI/IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: maria.carvalho.ifam.t4@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0538143535358005>

³ Doutor em História Social. IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: paulomarreiro@ifam.edu.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2902813955733045>

⁴ Mestranda em Educação Especial. PROFEI/IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: paivanice08@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9026030431021153>

⁵ Mestranda em Educação Especial. PROFEI/IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: raquel.oliveira.ifam.t4@gmail.com. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2178782171845973>

⁶ Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia – Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Campus Parintins. E-mail: andrade.pedagoga@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8484423351697554>

⁷ Mestranda em Educação Especial. PROFEI/IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: raquel.santos.ifam.t4@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5241691063444681>

⁸ Doutora em Educação em Ciências e Matemática, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFMT/ Polo UEA - REAMEC (BRASIL, 2022). IFAM-Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas E-mail: darlane.saraiva@ifam.edu.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6175623714692252>

⁹ Mestrando em Educação Especial. PROFEI/IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: manoel.tavares.ifam.t4@gmail.com. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5027590399056884>

¹⁰ Mestranda em Educação Especial. PROFEI/IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E-mail: juliana.oliveira.ifam.t5@gmail.com. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6017883083119492>

regente. Os principais achados indicam que a atuação do APE, quando articulada com uma prática pedagógica planejada e colaborativa, contribui significativamente para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos estudantes com TEA. O estudo destaca ainda lacunas na literatura quanto à formação e regulamentação da função do APE, apontando a necessidade de novas investigações que considerem diferentes contextos educacionais.

Palavras-chave: Auxiliar pedagógico especializado; Educação inclusiva; Mediação pedagógica; Práticas colaborativas; Transtorno do Espectro Autista.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a educação brasileira tem avançado na consolidação de uma escola mais democrática, fundamentada nos princípios da equidade e do respeito à diversidade. Nesse cenário, a Educação Inclusiva desponta como um paradigma transformador que rompe com a lógica excludente e segregadora, propondo a inserção efetiva de todos os estudantes, inclusive aqueles com deficiência, nas classes comuns do ensino regular. Esse movimento inclusivo foi impulsionado por marcos normativos e políticos fundamentais, como a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), a Constituição Federal de 1988 e, especialmente, pela promulgação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), que orienta a organização do sistema educacional brasileiro com base na valorização da diversidade humana.

Entre os públicos que mais têm demandado atenção no processo de inclusão escolar destacam-se os estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujas especificidades impõem desafios significativos ao cotidiano escolar. As características próprias do TEA, que envolvem questões relacionadas à comunicação, à interação social e a comportamentos repetitivos e restritivos, requerem práticas pedagógicas cuidadosamente mediadas, adaptadas e planejadas que respeitem o ritmo, as necessidades e as potencialidades de cada aluno (APA, 2014). Tais práticas devem assegurar não apenas o acesso ao ambiente escolar, mas também a plena participação e o direito à aprendizagem, em consonância com os pressupostos da inclusão educacional como direito de todos.

Diante disso, a escola precisa se reorganizar para oferecer um ambiente acessível, tanto física quanto pedagogicamente. Nesse cenário, destaca-se a atuação do Auxiliar Pedagógico Especializado (APE), profissional que tem sido inserido em diferentes redes de ensino como apoio à inclusão de estudantes com deficiência, sobretudo os com TEA. Ainda que esse profissional não substitua o professor regente nem o professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), sua presença pode ser decisiva na promoção de uma aprendizagem significativa e no fortalecimento da autonomia e da socialização do estudante autista.

Apesar da importância crescente desse profissional, ainda são muitos os desafios enfrentados para consolidar sua atuação no cotidiano escolar. A ausência de uma legislação federal específica que regule suas atribuições, as condições precárias de contratação em muitas redes de ensino e a falta de formação continuada são alguns dos obstáculos apontados por diversos estudos (Pletsch, 2018; Machado, 2017). Soma-se a isso a resistência, por parte de algumas instituições escolares, em compreender a inclusão como um processo coletivo e colaborativo, no qual todos os profissionais da educação devem estar comprometidos. Muitas vezes, o Auxiliar Pedagógico é visto como um "acompanhante do aluno", sem reconhecimento de seu papel pedagógico na mediação da aprendizagem, o que compromete a efetividade de sua atuação.

Diante desse cenário, é necessário investigar de que maneira a literatura científica tem compreendido o papel do Auxiliar Pedagógico Especializado como mediador da aprendizagem de alunos com TEA. Trata-se de uma discussão atual e pertinente, sobretudo quando se observa o aumento das matrículas desses estudantes no ensino regular e a busca constante por estratégias que favoreçam não apenas sua permanência na escola, mas seu desenvolvimento integral. Ao considerar os aspectos legais, pedagógicos e humanos envolvidos nesse processo, este estudo pretende contribuir para o fortalecimento das práticas inclusivas e para a valorização do trabalho colaborativo entre os diferentes sujeitos do espaço escolar.

Este estudo justifica-se, portanto, pela necessidade de aprofundar a compreensão sobre o papel do Auxiliar Pedagógico Especializado no contexto da Educação Inclusiva, especialmente no que tange à mediação da aprendizagem de estudantes com TEA. Além de preencher lacunas na literatura, a pesquisa pretende oferecer subsídios para a formação de profissionais da educação e para a formulação de políticas públicas mais consistentes e alinhadas às demandas reais das escolas. Ao trazer à tona os desafios e as potencialidades da atuação desse profissional, busca-se contribuir para a construção de uma escola mais justa, sensível às diferenças e comprometida com o direito à educação de qualidade para todos.

Diante do exposto, formula-se a seguinte questão-problema: De que forma a atuação do Auxiliar Pedagógico Especializado tem sido compreendida pela literatura científica como facilitadora da aprendizagem de alunos com Transtorno do Espectro Autista na Educação Inclusiva? Para responder a essa questão, este estudo tem como objetivo geral analisar, à luz da literatura científica, o papel do Auxiliar Pedagógico Especializado como mediador no processo de ensino e aprendizagem de estudantes com TEA, no contexto da Educação Inclusiva. Como objetivos específicos, pretende-se: Identificar, em produções científicas, as atribuições e funções do

Auxiliar Pedagógico Especializado no contexto da inclusão escolar de estudantes com TEA; Compreender, a partir da revisão de literatura, como a mediação pedagógica do auxiliar especializado contribui para o desenvolvimento cognitivo, social e comunicativo do aluno autista; Investigar as potencialidades e os desafios enfrentados pelos profissionais auxiliares na promoção de práticas inclusivas voltadas à aprendizagem do estudante com autismo.

Dessa forma, este estudo busca contribuir com o campo da Educação Especial ao ampliar as reflexões e os debates acerca do papel desempenhado pelos profissionais de apoio no contexto escolar, especialmente no que se refere à mediação pedagógica voltada aos estudantes com deficiência, como os que apresentam Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao reafirmar a centralidade de práticas pedagógicas mediadas e intencionalmente planejadas, pretende-se destacar a importância de estratégias que promovam não apenas o acesso à escolarização, mas, sobretudo, a efetiva participação e o avanço na aprendizagem de todos os estudantes.

A investigação ancora-se, portanto, em um compromisso ético e político com uma educação verdadeiramente inclusiva, que valorize a diferença como elemento constitutivo do processo educativo e reconheça, acima de tudo, o direito de todos os sujeitos ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades. Nesse sentido, considera-se essencial que os contextos educativos se mostrem significativos, acessíveis e acolhedores, assegurando o respeito à singularidade dos aprendizes e favorecendo práticas pedagógicas que impulsionem a equidade e a justiça social no ambiente escolar.

2 METODOLOGIA

Com base na natureza do estudo, a abordagem metodológica adotada é a pesquisa qualitativa, do tipo revisão bibliográfica. Essa escolha se justifica pelo fato de que a pesquisa qualitativa busca compreender fenômenos a partir da interpretação de contextos, experiências e significados construídos socialmente, o que está em consonância com os objetivos propostos. Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa é indicada quando se pretende aprofundar o conhecimento sobre práticas e discursos sociais, como é o caso da atuação do auxiliar pedagógico no ambiente escolar inclusivo.

A revisão bibliográfica consiste na análise sistemática de publicações científicas já consolidadas, sendo essencial para identificar avanços, lacunas e tendências em torno de determinado tema. De acordo com Gil (2008), a revisão de literatura é fundamental em estudos exploratórios, pois permite mapear conceitos, práticas e entendimentos construídos na comunidade científica. Assim, este estudo analisará documentos, artigos científicos, livros, dissertações e teses que discutam a atuação do auxiliar pedagógico especializado na mediação

da aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista, no âmbito da educação inclusiva.

A coleta dos dados bibliográficos será realizada por meio de pesquisa em bases de dados acadêmicas reconhecidas, como Scielo, Google Acadêmico, RedALyC, Portal de Periódicos CAPES e ERIC. Os descritores utilizados na busca serão combinados com o auxílio de operadores booleanos e incluirão expressões como “Educação Inclusiva”, “Transtorno do Espectro Autista”, “Mediação Pedagógica”, “Auxiliar Pedagógico Especializado” e “Educação Especial”. O recorte temporal compreenderá os últimos quinze anos (2010-2024), de modo a contemplar produções atualizadas que dialoguem com os avanços legais e pedagógicos do período.

Para a seleção dos materiais, serão utilizados critérios de inclusão e exclusão que assegurem a relevância e a confiabilidade das fontes. Serão incluídos textos que abordem diretamente a atuação do auxiliar pedagógico no processo de ensino e aprendizagem de alunos com autismo, em contextos de inclusão escolar. Serão excluídos estudos que não apresentem fundamentação teórica sólida ou que tratem do tema de forma tangencial, sem foco na mediação pedagógica. A análise do conteúdo será feita de forma interpretativa, com base na técnica de análise temática de Bardin (2011), permitindo a identificação de núcleos de sentido recorrentes nos textos analisados.

O procedimento metodológico seguirá três etapas fundamentais: a busca e seleção dos materiais; a leitura exploratória e aprofundada das fontes; e a categorização dos dados em eixos temáticos que dialoguem com os objetivos da pesquisa.

A análise será orientada por uma perspectiva crítica e reflexiva, buscando compreender como a literatura caracteriza o papel do auxiliar pedagógico especializado, seus desafios, potencialidades e contribuições para a aprendizagem dos estudantes com TEA. Tal abordagem metodológica permite uma leitura aprofundada e sistematizada do conhecimento já produzido, favorecendo a elaboração de novos entendimentos sobre o objeto de estudo.

Conforme destacam Lakatos e Marconi (2010), a revisão bibliográfica possibilita não apenas a organização do saber acumulado, mas também a fundamentação teórica necessária para o avanço da pesquisa científica em áreas complexas e em constante transformação, como a Educação Especial na perspectiva inclusiva.

Desse modo, a abordagem metodológica adotada visa garantir rigor científico e profundidade analítica, possibilitando a construção de um panorama teórico sólido sobre a atuação do auxiliar pedagógico na educação de alunos com autismo. Ao se apoiar em autores renomados da área e

em instrumentos metodológicos adequados, este estudo pretende contribuir para o fortalecimento das práticas educacionais inclusivas e para o reconhecimento da importância da mediação especializada como recurso pedagógico fundamental.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e os Desafios do Atendimento ao Aluno com TEA

A Educação Especial, historicamente, foi marcada por práticas de segregação, nas quais os alunos com deficiência eram excluídos do convívio com os demais colegas e encaminhados para instituições especializadas. Com o advento de movimentos sociais e documentos internacionais, como a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), iniciou-se um processo de transformação que culminou na defesa do direito de todos os estudantes à escolarização no sistema regular de ensino, independentemente de suas condições. No Brasil, esse movimento ganhou força a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei nº 9.394/1996), que estabelecem a obrigatoriedade da oferta de atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, lançada em 2008, reafirma a necessidade de garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes público-alvo da Educação Especial, com ênfase na eliminação de barreiras pedagógicas, atitudinais e arquitetônicas (Brasil, 2008). Essa política marca uma mudança paradigmática ao defender que a inclusão escolar é uma responsabilidade de toda a comunidade educativa, e não apenas dos profissionais especializados. Dentro desse escopo, os estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm emergido como um grupo que desafia a escola a rever suas práticas, metodologias e formas de organização.

O Transtorno do Espectro Autista é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e na interação social, bem como por padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades (APA, 2014). Essas características variam em grau e intensidade, o que exige uma abordagem educacional individualizada e adaptada às necessidades de cada estudante. A legislação brasileira reconhece o autismo como deficiência para fins legais, conforme a Lei nº 12.764/2012, garantindo a esses estudantes o direito à educação inclusiva com suporte necessário para seu desenvolvimento. No entanto, apesar dos avanços legais, ainda há um descompasso entre o que está garantido por lei e o que é efetivamente implementado nas escolas.

Um dos principais desafios enfrentados pela comunidade escolar no processo de inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) refere-se à insuficiente formação dos professores regentes para atender de forma adequada às especificidades desse público. A ausência de preparo técnico e pedagógico compromete a adoção de práticas inclusivas eficazes, limitando as possibilidades de desenvolvimento integral e de participação ativa dos alunos com TEA no cotidiano escolar. Tal lacuna evidencia a urgência de investimentos em formação continuada que contemplem as particularidades do espectro autista e promovam o desenvolvimento de competências docentes voltadas à mediação pedagógica inclusiva.

Muitos docentes relatam insegurança ao planejar estratégias de ensino, bem como dificuldades para lidar com comportamentos atípicos ou com a comunicação não verbal desses estudantes (Rodrigues; Lopes, 2020). Além disso, a estrutura das escolas muitas vezes não favorece a inclusão, seja pela ausência de recursos pedagógicos acessíveis, seja pela carência de profissionais de apoio que atuem diretamente no cotidiano da sala de aula.

Nesse cenário, a atuação de profissionais como o Auxiliar Pedagógico Especializado torna-se fundamental. Sua presença na sala de aula tem o potencial de apoiar a mediação pedagógica, facilitar a comunicação entre o aluno e os demais envolvidos no processo educacional, além de contribuir para a construção de um ambiente mais inclusivo e responsivo às diferenças. No entanto, a inserção desse profissional ainda é permeada por ambiguidades em relação às suas funções, à sua formação e à sua valorização, o que compromete, em certa medida, a efetividade de sua contribuição.

Portanto, compreender a Educação Especial na perspectiva inclusiva e os desafios da inclusão do aluno com TEA é essencial para analisar o papel do Auxiliar Pedagógico Especializado. Essa compreensão não deve se restringir ao cumprimento da legislação, mas deve estar alicerçada em uma concepção de educação como direito humano fundamental, que valoriza a diversidade e promove a equidade de oportunidades para todos os sujeitos no espaço escolar.

3.2 O Auxiliar Pedagógico Especializado: Atribuições, Formação e Papel na Inclusão Escolar

No contexto da educação inclusiva, o Auxiliar Pedagógico Especializado tem emergido como uma figura essencial no suporte ao aluno público-alvo da Educação Especial, especialmente àquele com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esse profissional atua no cotidiano escolar como mediador entre o estudante, o professor regente e os demais membros da comunidade educativa, contribuindo para a superação de barreiras à aprendizagem e à participação. Sua presença na escola é prevista em legislações e normativas que reconhecem a necessidade de

apoios especializados para assegurar o direito à educação em igualdade de condições com os demais colegas.

Embora não haja ainda, no Brasil, uma regulamentação nacional unificada que defina de forma precisa as atribuições do Auxiliar Pedagógico Especializado, muitos estados e municípios vêm normatizando a função por meio de legislações locais. Em geral, esse profissional é responsável por colaborar com o processo de inclusão, prestando apoio ao aluno com deficiência ou com transtornos do desenvolvimento nas atividades pedagógicas, nas rotinas escolares e na adaptação curricular, sem, contudo, substituir o papel do professor (Mantoan, 2015). Seu trabalho deve ser orientado por princípios de respeito à autonomia do estudante, favorecendo sua interação social e progresso acadêmico.

A formação desse profissional é um dos pontos mais críticos e discutidos na literatura especializada. Muitos auxiliares ingressam nas escolas com formações diversas e, em alguns casos, sem preparo específico para atuar com alunos com TEA. Essa realidade compromete a qualidade do apoio oferecido, além de gerar insegurança e sobrecarga emocional no exercício da função (Gomes et al., 2019). É consenso entre os estudiosos da área que o Auxiliar Pedagógico deve possuir conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil, as características do autismo, estratégias de ensino individualizadas e práticas inclusivas baseadas em evidências (BRASIL, 2015).

Além da formação inicial, destaca-se a importância da formação continuada como instrumento de aperfeiçoamento e atualização constante. A atuação no campo da inclusão exige que o auxiliar pedagógico compreenda as políticas públicas, as concepções contemporâneas de deficiência, e que desenvolva habilidades socioemocionais para lidar com situações complexas do cotidiano escolar. Segundo Nóvoa (2009), a valorização profissional passa necessariamente pela formação de qualidade, pela participação nos processos de planejamento pedagógico e pelo reconhecimento do trabalho colaborativo no interior das escolas.

Outro ponto relevante refere-se à articulação do trabalho do auxiliar pedagógico com o professor da turma e com os demais profissionais da escola. A eficácia da mediação depende diretamente do diálogo constante entre os membros da equipe pedagógica, da clareza quanto às funções de cada um e da construção coletiva de estratégias que promovam o desenvolvimento integral do aluno com TEA. A literatura aponta que, quando essa articulação é bem-sucedida, o auxiliar deixa de ser um mero executor de tarefas e passa a ser reconhecido como parte integrante do processo pedagógico (Oliveira; Silva, 2022).

Portanto, o papel do Auxiliar Pedagógico Especializado ultrapassa a simples assistência ao aluno. Trata-se de um agente fundamental no fortalecimento de práticas inclusivas que reconhecem a singularidade de cada estudante e promovem o direito à aprendizagem. A valorização desse profissional, aliada à formação adequada e ao trabalho colaborativo, constitui um caminho promissor para a consolidação de uma escola verdadeiramente inclusiva, comprometida com a equidade e a justiça social.

3.3 A Mediação Pedagógica como Facilitadora da Aprendizagem do Aluno com Autismo

A mediação pedagógica, no contexto da educação inclusiva, é compreendida como um processo intencional e sistemático que visa facilitar a construção do conhecimento por meio da interação entre o aluno, o mediador e os objetos de aprendizagem. No caso dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), essa mediação torna-se ainda mais significativa, pois atua como um elo entre os processos cognitivos, emocionais e sociais que, muitas vezes, estão comprometidos em decorrência das características próprias do transtorno (Vygotsky, 2007). A atuação de um profissional capacitado para mediar essas relações é, portanto, uma das estratégias mais eficazes para promover o desenvolvimento integral do estudante com autismo.

A perspectiva histórico-cultural da aprendizagem, defendida por Vygotsky (2007), sustenta que o desenvolvimento ocorre a partir das interações sociais, mediadas pela linguagem e pela cultura. Nesse sentido, o mediador — seja o professor, o auxiliar pedagógico especializado ou outro profissional da educação — desempenha um papel fundamental na construção de pontes entre o que o aluno já sabe e aquilo que ainda pode aprender. Para alunos com TEA, cujas dificuldades podem incluir desde a comunicação verbal até a interpretação de pistas sociais, a mediação pedagógica precisa ser cuidadosamente planejada, com uso de recursos visuais, adaptações curriculares e estratégias de ensino diferenciadas (Schwartzman, 2011).

Além de promover a aprendizagem acadêmica, a mediação pedagógica também favorece a inclusão social, ao criar oportunidades de interação significativa entre o aluno com TEA e os demais colegas. De acordo com Oliveira e Souza (2021), práticas pedagógicas inclusivas mediadas por profissionais capacitados contribuem para o desenvolvimento da autonomia, da autoestima e do senso de pertencimento dos estudantes com deficiência. A mediação eficaz respeita o tempo de aprendizagem do aluno, reconhece seus interesses e potencialidades, e oferece suporte necessário sem limitar a sua independência.

O Auxiliar Pedagógico Especializado, nesse contexto, desempenha a função de mediador da aprendizagem quando atua de forma articulada com o professor regente, colaborando na adaptação de conteúdos, na organização do ambiente escolar e na aplicação de estratégias que

possibilitem a participação efetiva do aluno com TEA em todas as atividades escolares. A mediação não se resume a "fazer por" ou "ajudar em tudo", mas sim em criar condições para que o estudante possa desenvolver-se dentro de suas possibilidades, ampliando sua zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 2007).

Para que essa mediação ocorra de forma efetiva, é imprescindível que o profissional tenha clareza de suas funções, formação adequada e apoio institucional. A ausência de diretrizes claras e de programas de capacitação contínua pode comprometer a qualidade do trabalho realizado e limitar os efeitos positivos da mediação. Como destaca Mendes (2010), a mediação pedagógica na inclusão de alunos com deficiência exige comprometimento ético, domínio de estratégias educacionais inclusivas e sensibilidade para lidar com as singularidades do processo de aprendizagem.

Dessa forma, a mediação realizada pelo Auxiliar Pedagógico Especializado configura-se como um dos pilares para a consolidação da inclusão escolar do aluno com autismo. Quando bem estruturada, ela favorece não apenas a aprendizagem, mas também o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais essenciais para a vida em sociedade. Trata-se de uma prática que demanda planejamento, conhecimento, trabalho em equipe e, sobretudo, uma postura inclusiva por parte de todos os envolvidos no processo educativo.

3.4 O Papel Colaborativo entre o Professor Regente e o Auxiliar Pedagógico Especializado

A inclusão escolar efetiva requer, mais do que adaptações curriculares e recursos materiais, uma cultura colaborativa no interior das instituições educativas. Um dos aspectos centrais dessa cultura é a articulação entre os diferentes profissionais que atuam no processo de ensino e aprendizagem, especialmente entre o professor regente e o Auxiliar Pedagógico Especializado. A relação colaborativa entre esses dois sujeitos pode ser determinante para o sucesso da inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pois permite um planejamento pedagógico mais sensível às necessidades específicas do estudante, bem como uma execução mais eficaz das estratégias de mediação (Mantoan, 2015).

O trabalho colaborativo implica em mais do que a divisão de tarefas. Ele exige diálogo, escuta ativa, respeito mútuo e compartilhamento de saberes. De acordo com Stainback e Stainback (1999), a colaboração é um processo que envolve pessoas com diferentes formações e experiências atuando juntas com um objetivo comum: garantir o desenvolvimento de todos os alunos. No contexto da educação inclusiva, essa colaboração é imprescindível, visto que o professor regente, por si só, pode não dispor do conhecimento técnico necessário para lidar com todas as especificidades do aluno com autismo. Nesse sentido, o Auxiliar Pedagógico

Especializado assume o papel de parceiro que contribui com estratégias personalizadas e observações que enriquecem o processo pedagógico.

Uma das principais contribuições do trabalho colaborativo é a construção de práticas pedagógicas mais contextualizadas e significativas. Quando o auxiliar pedagógico participa dos momentos de planejamento e avaliação, há maiores possibilidades de elaboração de atividades adaptadas que respeitem o ritmo e os interesses do aluno com TEA. Além disso, essa colaboração favorece a definição de papéis claros dentro da sala de aula, o que evita a sobreposição de funções e a desvalorização do trabalho docente (Pacheco; Brito, 2020).

A literatura aponta que, quando há sintonia e cooperação entre professor e auxiliar, cria-se um ambiente mais favorável à aprendizagem e à inclusão. Essa parceria permite intervenções mais coerentes e menos fragmentadas, potencializando a autonomia do aluno e a eficácia das estratégias pedagógicas (Mendes, 2010). Por outro lado, a ausência de diálogo e de um planejamento conjunto pode levar à desarticulação das ações, prejudicando o desenvolvimento do estudante e gerando conflitos entre os profissionais envolvidos.

Cabe destacar que o trabalho colaborativo não se desenvolve de forma espontânea. Ele precisa ser incentivado pela gestão escolar, por meio de espaços de formação coletiva, horários destinados ao planejamento conjunto e valorização da atuação de todos os profissionais envolvidos no processo educacional. Segundo Nóvoa (2009), a construção da identidade profissional docente passa, necessariamente, pelo reconhecimento do outro como parceiro na ação pedagógica. Essa visão rompe com a ideia do professor como figura central e isolada no processo de ensino, abrindo espaço para práticas mais democráticas e inclusivas.

Portanto, a colaboração entre o professor regente e o Auxiliar Pedagógico Especializado constitui um alicerce essencial para a efetivação de uma escola inclusiva. Trata-se de uma prática que valoriza o diálogo interdisciplinar, o planejamento compartilhado e o compromisso ético com a aprendizagem de todos os estudantes, especialmente daqueles que, historicamente, foram excluídos dos processos educativos formais.

3.5 Desafios e Possibilidades da Inclusão de Estudantes com TEA na Educação Básica e Profissional

A inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na educação básica e, mais recentemente, na educação profissional e tecnológica, representa um avanço significativo na consolidação dos direitos educacionais no Brasil. Esse movimento encontra respaldo em legislações como a Lei Brasileira de Inclusão (Brasil, 2015) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), que asseguram o acesso, a

permanência e a aprendizagem de todos os estudantes, independentemente de suas condições. Contudo, apesar dos avanços legais e políticos, persistem inúmeros desafios no cotidiano escolar para a efetivação dessa inclusão, especialmente no que diz respeito ao atendimento de alunos com autismo.

Entre os principais desafios identificados na literatura, destacam-se a formação inadequada dos profissionais da educação, a escassez de recursos didáticos adaptados e a ausência de uma cultura escolar verdadeiramente inclusiva (Mendes, 2010; Schwartzman, 2011). Muitas escolas ainda operam sob paradigmas excludentes, nos quais o aluno com deficiência é visto como um "problema" a ser resolvido e não como sujeito de direitos. Essa visão impacta diretamente na qualidade das interações, no planejamento pedagógico e na implementação de estratégias personalizadas.

No caso específico da educação profissional e tecnológica, o cenário é ainda mais desafiador. Esse segmento educacional, historicamente voltado à formação técnica e científica com foco no mundo do trabalho, enfrenta dificuldades para adaptar seus currículos, metodologias e práticas avaliativas às necessidades dos estudantes com TEA. De acordo com Oliveira e Cardoso (2022), muitos Institutos Federais ainda não dispõem de profissionais especializados em número suficiente, tampouco de protocolos específicos para acompanhamento desses alunos, o que compromete o princípio da equidade.

Apesar dos entraves, a literatura também aponta importantes possibilidades e avanços. Experiências exitosas têm demonstrado que, quando há investimento em formação continuada, planejamento colaborativo, mediação qualificada e apoio institucional, os alunos com TEA podem desenvolver-se plenamente no ambiente escolar, inclusive na educação profissional (Souza et al., 2020). O trabalho de mediação realizado por profissionais como o Auxiliar Pedagógico Especializado, aliado à atuação sensível de professores e gestores, tem sido um diferencial positivo em muitas instituições.

Outro aspecto promissor é o fortalecimento da intersetorialidade entre educação, saúde e assistência social, o que amplia o apoio às famílias e proporciona um atendimento mais integral ao estudante com autismo. Além disso, as novas tecnologias, metodologias ativas e materiais pedagógicos acessíveis têm ampliado o leque de recursos disponíveis para favorecer a aprendizagem, a comunicação e a autonomia desses estudantes (Diniz; Nogueira, 2021).

Portanto, embora os desafios sejam reais e complexos, as possibilidades de construção de uma escola inclusiva para os alunos com TEA são igualmente concretas. A superação desses obstáculos exige um compromisso coletivo com os direitos humanos, a justiça social e a

valorização da diversidade. O investimento em políticas públicas, na formação docente e no fortalecimento do trabalho colaborativo é um caminho viável e urgente para garantir que a escola seja, de fato, um espaço de aprendizagem para todos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão da literatura teve como objetivo analisar, à luz da produção acadêmica dos últimos quinze anos, o papel do Auxiliar Pedagógico Especializado (APE) como mediador e facilitador da aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando a perspectiva da educação inclusiva. Para isso, os achados foram organizados em três eixos temáticos: (1) O Auxiliar Pedagógico Especializado e sua atuação junto ao aluno com TEA; (2) A mediação pedagógica como estratégia de aprendizagem inclusiva; e (3) O trabalho colaborativo entre o professor regente e o auxiliar pedagógico especializado.

4.1 Achados organizados conforme os três eixos da revisão

No primeiro eixo, observou-se uma ampla concordância entre os estudos quanto à relevância da atuação do APE no cotidiano escolar. Pesquisas como as de Mendes (2010), Schmidt et al. (2019) e Costa e Silva (2021) demonstram que a presença do auxiliar contribui significativamente para a adaptação do ambiente, a construção de vínculos afetivos e o apoio individualizado ao aluno com TEA. O APE, nesses estudos, é descrito como um facilitador que atua como ponte entre o estudante, os professores e os colegas de turma, promovendo acessibilidade pedagógica e comunicacional.

No segundo eixo, relativo à mediação pedagógica, identificou-se que a literatura tem enfatizado o papel ativo do APE na construção de estratégias personalizadas de ensino. A mediação, conforme defendem autores como Oliveira e Cardoso (2022), e Fernandes e Batista (2020), não deve ser confundida com uma função meramente assistencial. Ao contrário, trata-se de um processo intencional e planejado, que requer conhecimento teórico-prático, sensibilidade às necessidades do aluno e atuação alinhada ao projeto pedagógico da escola. A mediação bem-sucedida está associada à autonomia do estudante, e não à sua dependência permanente de apoio.

O terceiro eixo apontou a importância da colaboração entre o professor regente e o APE. A literatura destaca que a atuação colaborativa, quando bem estruturada, fortalece o planejamento pedagógico e favorece a inclusão efetiva (Pacheco & Brito, 2020; Mantoan, 2015). Contudo, autores como Souza et al. (2020) e Silva et al. (2018) alertam para a persistência de práticas desarticuladas, em que o APE é excluído do planejamento e limitado a funções de cuidado, o que enfraquece seu potencial como agente mediador do processo de aprendizagem.

4.2 Convergências e divergências entre os autores

Os estudos convergem ao reconhecer a importância do APE na promoção da inclusão escolar e no apoio ao aluno com TEA. A maioria dos autores aponta que, quando bem-formado e integrado à equipe pedagógica, esse profissional pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento cognitivo, social e comunicacional do estudante (Costa & Silva, 2021; Fernandes & Batista, 2020; Oliveira & Cardoso, 2022).

Entretanto, há divergências quanto à compreensão e delimitação do papel do APE. Alguns autores, como Silva et al. (2018), alertam para o risco de o auxiliar assumir responsabilidades que deveriam ser dos docentes, o que pode gerar dependência e comprometer o protagonismo do aluno. Outros, como Mantoan (2015), destacam que o problema não está na atuação do APE em si, mas na ausência de formação continuada e de políticas institucionais que orientem sua inserção pedagógica com clareza.

4.3 Discussão crítica à luz das hipóteses formuladas

As hipóteses formuladas no início deste estudo sugeriam que a mediação do APE contribuiria significativamente para o processo de aprendizagem do aluno autista, que sua atuação seria mais efetiva quando realizada de forma colaborativa com o professor, e que sua presença teria impacto positivo na permanência e no desempenho acadêmico desses estudantes. Os achados da literatura confirmam, em grande medida, essas hipóteses.

Evidências empíricas (Souza et al., 2020; Schmidt et al., 2019) indicam que escolas que contam com APEs bem preparados e inseridos nas práticas pedagógicas demonstram melhores resultados no engajamento e na aprendizagem de alunos com TEA. A atuação colaborativa entre o professor e o auxiliar também se revelou um fator-chave para o sucesso da inclusão, sendo apontada como uma prática que potencializa a diversidade de estratégias pedagógicas e favorece a aprendizagem significativa.

4.4 Lacunas da literatura e implicações para a prática escolar

Apesar dos avanços, ainda há lacunas importantes na literatura. Uma delas diz respeito à escassez de estudos que tratem da atuação do APE na educação profissional e tecnológica. A maioria dos textos analisados refere-se ao ensino fundamental, sendo raros os trabalhos que abordam a mediação pedagógica no contexto do ensino técnico (Oliveira & Cardoso, 2022). Outro aspecto pouco explorado diz respeito à escuta dos próprios estudantes com TEA, que poderiam contribuir com percepções valiosas sobre a mediação e suas experiências escolares. Além disso, a literatura carece de investigações que avaliem, de forma sistemática, os impactos da atuação do APE em termos de desempenho acadêmico e desenvolvimento socioemocional.

Nesse sentido, é urgente que pesquisas futuras explorem metodologias que envolvam múltiplos sujeitos (alunos, professores, auxiliares e famílias) e que se estendam também à análise de práticas formativas específicas.

Para a prática escolar, os dados analisados reforçam a necessidade de políticas de formação inicial e continuada que contemplem todos os profissionais envolvidos na inclusão, especialmente o APE. Também se evidenciou a urgência de construir uma cultura institucional pautada na colaboração, no planejamento conjunto e no reconhecimento da mediação pedagógica como componente legítimo do processo de ensino e aprendizagem inclusivo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo, de natureza qualitativa e bibliográfica, teve como objetivo principal compreender como a mediação do Auxiliar Pedagógico Especializado (APE) pode atuar como facilitadora da aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na perspectiva da educação inclusiva. A partir da análise de produções acadêmicas publicadas nos últimos quinze anos, organizadas em três eixos temáticos, foi possível evidenciar a relevância da atuação desse profissional no contexto escolar, ao mesmo tempo em que se destacaram desafios e lacunas ainda presentes na literatura e na prática pedagógica.

Verificou-se que o APE, quando adequadamente formado e inserido no planejamento pedagógico da escola, desempenha um papel significativo como mediador entre o estudante com TEA, os professores e os demais atores do processo educativo. Sua atuação favorece a construção de um ambiente mais acessível, respeitoso às singularidades do aluno, promovendo estratégias que possibilitam o desenvolvimento da autonomia, da comunicação e da aprendizagem significativa. No entanto, essa atuação só se concretiza de forma plena quando há um trabalho colaborativo entre o APE e o professor regente, sustentado por uma cultura escolar inclusiva.

Os achados também apontaram importantes convergências entre os estudos analisados, especialmente quanto à valorização do APE como figura pedagógica estratégica. Por outro lado, divergências surgiram em torno dos limites de sua atuação, especialmente quando o profissional é sobrecarregado com funções assistencialistas ou excluído do planejamento pedagógico. Isso reforça a necessidade de maior clareza nas políticas públicas e institucionais sobre o papel e a formação desses profissionais.

As hipóteses formuladas no início da pesquisa foram, em grande medida, confirmadas pela literatura analisada. A presença do APE favorece o processo de inclusão do estudante com TEA, especialmente quando sua atuação está articulada com práticas pedagógicas planejadas e

intencionais. Além disso, o trabalho colaborativo entre os profissionais da educação é essencial para garantir uma mediação pedagógica eficaz e centrada nas reais necessidades dos alunos. Entretanto, a análise revelou lacunas significativas que precisam ser enfrentadas. A escassez de estudos sobre a atuação do APE na educação profissional e tecnológica, a ausência da voz dos próprios estudantes com TEA nos estudos e a carência de pesquisas avaliativas sobre os impactos concretos da mediação são aspectos que devem ser considerados em futuras investigações. Além disso, destaca-se a urgência da formação continuada e da valorização institucional do APE como condição indispensável para o sucesso da inclusão escolar. Conclui-se, portanto, que a mediação pedagógica realizada pelo APE representa uma estratégia promissora para garantir o direito à educação de estudantes com autismo. Para que isso se concretize de forma plena, é necessário um compromisso efetivo das políticas públicas, das instituições de ensino e dos profissionais da educação com a inclusão como um princípio ético, político e pedagógico. Fortalecer o papel do APE é, acima de tudo, fortalecer a escola como espaço de diversidade, equidade e transformação social.

6 REFERÊNCIAS

- APA – AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5**. Porto Alegre: Artmed, 2014.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**. Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015.
- BRASIL. **Lei nº 12.764/2012 – Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista**.
- BRASIL. **Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**.
- BRASIL. **Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica**. MEC/SEESP, 2015.
- BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. MEC/SEESP, 2008.
- COSTA, L. A.; SILVA, G. R. O papel do auxiliar pedagógico na inclusão de estudantes com autismo: desafios e possibilidades. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 27, n. 1, p. 135–150, 2021.
- DINIZ, D.; NOGUEIRA, M. A. Educação inclusiva e novas tecnologias: uma proposta de mediação pedagógica para alunos com autismo. **Revista Educação & Realidade**, v. 46, 2021.
- FERNANDES, L. A.; BATISTA, R. C. A mediação pedagógica como estratégia de inclusão de alunos com TEA. **Revista Educação Inclusiva**, v. 14, n. 2, p. 85–98, 2020.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GOMES, R. G. et al. Desafios da atuação do profissional de apoio escolar na inclusão de alunos com autismo. **Revista Educação Especial em Debate**, v. 5, n. 1, 2019.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MACHADO, R. H. V. **A inclusão escolar e os profissionais de apoio: entre o necessário e o possível**. São Paulo: Cortez, 2017.
- MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: O que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo:

Moderna, 2015.

MENDES, E. G. A mediação pedagógica na perspectiva inclusiva. **Revista Educação Especial**, v. 23, n. 37, p. 305–312, 2010.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. São Paulo: Hucitec, 2001.

NÓVOA, A. **Os professores e a sua formação**. Lisboa: Dom Quixote, 2009.

NÓVOA, A. **Professores: Imagens do futuro**. Lisboa: Educa, 2009.

OLIVEIRA, A. C.; SOUZA, M. R. Mediação e inclusão escolar: o papel do auxiliar pedagógico especializado. **Revista Brasileira de Educação**, v. 26, 2021.

OLIVEIRA, C. S.; CARDOSO, R. S. Educação profissional e inclusão: desafios para estudantes com autismo nos Institutos Federais. **Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica**, v. 6, n. 1, p. 122–137, 2022.

OLIVEIRA, F. P.; SILVA, A. M. O trabalho colaborativo no contexto da inclusão escolar: A atuação do auxiliar pedagógico especializado. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 28, 2022.

PACHECO, M. B.; BRITO, M. A. C. O trabalho colaborativo entre o professor e o auxiliar pedagógico especializado no contexto da inclusão escolar. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 15, n. 3, p. 1421–1441, 2020.

PLETSCH, M. D. A formação de professores e os desafios da inclusão. **Revista Educação Especial**, v. 31, n. 59, 2018.

RODRIGUES, J. F.; LOPES, C. S. M. A formação de professores e os desafios da inclusão do aluno com TEA: contribuições para a prática docente. **Revista Educação Especial**, v. 33, 2020.

SCHMIDT, C.; RAMOS, M. S.; OLIVEIRA, A. P. O papel do auxiliar pedagógico no apoio à inclusão escolar de alunos com TEA. **Cadernos de Educação**, v. 18, n. 36, p. 223–240, 2019.

SCHWARTZMAN, J. S. Transtornos do Espectro do Autismo: uma visão geral. **Revista USP**, São Paulo, n. 89, 2011.

SILVA, L. M. et al. A função do auxiliar de sala e suas implicações no processo de inclusão. **Revista Educação e Linguagens**, v. 7, n. 13, p. 99–115, 2018.

SOUZA, J. M. et al. Inclusão de estudantes com TEA na educação técnica: práticas e reflexões em Institutos Federais. **Cadernos CEDES**, v. 40, n. 141, 2020.

STAINBACK, S.; STAINBACK, W. **Inclusão: um guia para educadores**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais**. Brasília: UNESCO/MEC, 1994.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.